

УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ В АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ: ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

К. І. Ярошенко, студентка

Науковий керівник – д-р. наук із соц. ком., професор Г. В. Шемаєва
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Сучасний етап розвитку науки характеризується стрімким зростанням обсягів дослідницьких даних, цифровізацією наукових процесів і переходом до парадигми відкритої науки. Це зумовлює необхідність створення ефективних систем управління даними досліджень (RDM), що охоплюють увесь життєвий цикл даних — від планування, збору й документування до архівування та повторного використання. Управління дослідницькими даними стає однією з ключових інноваційних сфер діяльності бібліотек, які дедалі активніше інтегруються у процеси наукової комунікації, забезпечуючи підтримку досліджень під час усього наукового циклу. Це зумовлює доцільність та актуальність вивчення зарубіжного досвіду впровадження RDM у бібліотечну діяльність.

Проведений аналіз наукових публікацій та сайтів бібліотек провідних університетів, зокрема Harvard University, University of Washington, KIT Karlsruhe, Paris Nanterre свідчать про розбудову комплексної інфраструктури, що поєднує інформаційні технології, сервісну підтримку, навчання дослідників і стандартизоване документування даних. Дослідження зарубіжного досвіду свідчить, що ефективне впровадження RDM базується на трьох ключових елементах: інфраструктурі, політиці управління даними та компетентностях персоналу. У зазначених університетах ці компоненти поєднуються через створення спеціалізованих служб, що забезпечують наскрізний супровід дослідницьких даних.

Особливо важливою є роль бібліотек у створенні метаданих, забезпеченні сумісності даних і їх відшукуваності згідно з принципами FAIR. Бібліотекарі беруть участь у розробці планів управління даними, консультуванні щодо форматів, конфіденційності, авторського права, а також у популяризації відкритих практик, що суттєво підсилює їхню професійну ідентичність та стратегічну роль у закладах вищої освіти. Бібліотеки стають ключовими провайдерами підтримки наукових досліджень, а їхні функції розширюються від традиційного інформаційного забезпечення до активної участі у створенні та циркуляції наукових даних. З огляду на це, RDM позиціонується як стратегічний напрям розвитку бібліотек, що сприяє підвищенню впливовості досліджень, оптимізації ресурсів, формуванню інституційної пам'яті та зміцненню культури відкритої науки.

Аналіз публікацій показує, що розвиток RDM є глобальним трендом, однак темпи впровадження нерівномірні: найактивніше послуги впроваджуються у США, Канаді, Німеччині, Франції, Іспанії та Австралії, де вже сформовано спеціальні служби дослідницьких даних (RDS), національні репозитарії та

інфраструктурні консорціуми. У країнах, що розвиваються, включно з Африкою, Ганою, Малайзією, спостерігається формування початкових моделей RDM та зростання усвідомлення їх значення, проте бар'єрами залишаються нестача фахових компетенцій, обмежене фінансування та відсутність нормативної політики.

Таким чином, управління дослідницькими даними перетворюється на міждисциплінарний сервіс, який формує нову роль бібліотек як центрів експертизи даних і партнерів науковців у створенні якісних, доступних, повторно використовуваних дослідницьких результатів.

В українських академічних бібліотеках управління дослідницькими даними знаходиться на початковому етапі. Особливо актуальними є питання браку компетенцій бібліотекарів, необхідності розбудови технологічної інфраструктури та підвищення обізнаності дослідників щодо важливості правильного документування та збереження даних. Тому RDM має набути ширшого розвитку в українських академічних бібліотеках, зокрема через впровадження національних політик відкритої науки; розвиток інституційних репозитаріїв для розміщення даних наукових досліджень; створення міжуніверситетських мереж та підготовку спеціалістів нового профілю — фахівців із дослідницьких даних.

Упровадження цих підходів сприятиме формуванню повноцінної екосистеми підтримки досліджень, підвищить якість наукових результатів, забезпечить прозорість, відтворюваність і глобальну інтегрованість української науки.